

Parameteroptimierung Dynamischer Bewegungsprimitive: Exemplarisches Design eines Testdurchlaufs

Parameter Optimization of Dynamic Movement Primitives: Design of an Exemplary Test Run

Felix Erwig, Carlo Weidemann, Jan Wiartalla, Burkhard Corves, Mathias Hüsing
Institut für Getriebetechnik, Maschinendynamik und Robotik, RWTH Aachen University, Aachen, Deutschland
{erwig, weidemann, wiartalla, corves, huesing}@igmr.rwth-aachen.de

Kurzfassung

Dynamische Bewegungsprimitive (engl.: Dynamic Movement Primitives, *DMPs*) beschreiben ein mathematisches Modell basierend auf nichtlinearen Differentialgleichungen, um Bewegungen robotischer Systeme zu generalisieren. Sie erlauben es, anhand von Demonstrationstrajektorien neue, qualitativ ähnliche Trajektorien zu erzeugen, die sich an veränderte Randbedingungen anpassen, wie beispielsweise das Auftreten von Hindernissen oder eine veränderte Zielpose. Dadurch sind DMPs insbesondere geeignet, wenn flexible, natürliche und echtzeitfähige Trajektorienplanung erforderlich ist. Seit ihrer Veröffentlichung im Jahr 2002 durch Ijspeert et al. [1] werden DMPs kontinuierlich erforscht, um ihre Effizienz und Einsatzmöglichkeiten in der Robotik weiter zu verbessern.

Im Rahmen der bisher durchgeführten Arbeit wurde eine Softwareumgebung aufgebaut, die auf der Python-Bibliothek `dmpbb` [2] von Stulp und Raiola basiert. Die erweiterte Umgebung ermöglicht neben der Erzeugung von DMP-basierten Trajektorien, systematisch simulierte und automatisierte Tests durchzuführen [3]. Dadurch können die resultierenden Trajektorien hinsichtlich verschiedener Kriterien miteinander verglichen werden. Durch den Vergleich zahlreicher Trajektorien können somit anwendungsspezifische optimale Parameter für das DMP-Training bestimmt werden.

Diese Veröffentlichung beschäftigt sich mit dem Design simulativer Testdurchläufe für einen exemplarischen Anwendungsfall an einem Universal Robots UR5 (vgl. Abb. 1 links), wobei die entwickelte Umgebung [3] genutzt wird. Im konkreten Anwendungsfall werden drei Posen des UR5 betrachtet, die während des Pick-and-Place-Vorgangs von Elektronikkomponenten in der Montage angefahren werden (vgl. Abb. 1 rechts). Für die Demonstrationstrajektorien werden Trajektorien mit minimalem Ruck [4] verwendet. Anhand dieses Versuchsaufbaus soll die Funktionsweise der Softwareumgebung verdeutlicht werden.

Abb. 1. Links: Universal Robots UR5 als Anwendungsbeispiel. Rechts: Visualisierung der drei betrachteten Roboterposen im konkreten Anwendungsfall, inklusive verbindender Trajektorien mit minimalem Ruck.

Bei der Erstellung solcher DMP-basierter Trajektorien ist allgemein die Variation von drei übergeordneten Aspekten möglich, die prinzipiell unabhängig voneinander variiert werden können. Das ist ebenfalls in der Struktur der Softwareumgebung (vgl. Abb. 2 links) ersichtlich: Erstens kann die Demonstrationstrajektorie, auf deren Basis das DMP trainiert wird, variiert werden. Zweitens können die internen Parameter des DMPs variiert werden. Dafür werden neun Parameter als veränderlich definiert. Beispiele für diese Parameter sind die Wahl der Approximationsmethode, die Anzahl Basisfunktionen oder der Wert der Feder-Dämpfer-Konstante. Drittens kann der Ausführungskontext des DMPs variiert werden. Dieser umfasst die Definition der Startpose, der Zielpose und gegebenenfalls die Einführung kartesischer Hindernisse. Die Gesamtdauer und die Anzahl der Zeitschritte der Trajektorie sind prinzipiell ebenfalls veränderlich; eine

Anpassung dieser Größen führt jedoch lediglich zu einer zeitlichen Skalierung bzw. einer Änderung der Samplingrate, weshalb sie in diesem Kontext nicht variiert werden.

Mittels zwei Testläufen sollen die Parameter untersucht werden. Der erste Testlauf zielt darauf ab, optimale Werte für jeden einzelnen Parameter zu ermitteln. Daher wird eine hohe Anzahl an Parametersets betrachtet. Aus Effizienzgründen wird im Gegenzug die Variation der Demonstrationstrajektorien auf ein Minimum beschränkt, sodass lediglich eine einzige Demonstrationstrajektorie verwendet wird. Hinsichtlich der Ausführungskontexte haben vorläufige Tests ergeben, dass eine Betrachtung mehrerer Ausführungskontexte aufgrund deutlicher Ergebnisunterschiede sinnvoll ist. In diesem Fall werden drei Kontexte untersucht (vgl. Abb. 2 rechts): erstens bei geringfügig veränderten Start- und Zielposen, zweitens bei stark veränderter Zielpose und drittens bei Anwesenheit eines Hindernisses.

Hierbei sei betont, dass verschiedene Ausführungskontexte nicht direkt miteinander verglichen werden können. Dies liegt darin begründet, dass die Messwerte zahlreicher Kriterien nicht nur von der Güte der Trajektorie, sondern auch von der Trajektorie selbst abhängen. Daher können lediglich innerhalb eines Ausführungskontextes unterschiedliche Demonstrationstrajektorien bzw. Parametersets miteinander verglichen werden.

Abb. 2. Links: Strukturelle Übersicht der entwickelten Softwareumgebung zur Erzeugung von DMP-basierten Trajektorien, aus der die drei variierbaren Aspekte hervorgehen (durch Ziffern gekennzeichnet). Rechts: Visualisierung der drei Ausführungskontexte für den ersten Testlauf: für geringfügig veränderte Start- und Zielposen (grün), stark veränderte Zielpose (blau) und Anwesenheit eines Hindernisses (rot).

Für die Zusammenstellung der Parametersets werden alle kontinuierlichen Parameter mittels Latin Hypercube Sampling [5] abgetastet, wobei die Anzahl an Stichproben definiert werden muss. Des Weiteren werden durch vorläufige Tests sinnvolle untere und obere Grenzen der Wertebereiche je Parameter sowie die Entscheidung zwischen linearer oder logarithmischer Skala ermittelt. Die Stichproben werden mit allen möglichen Kombinationen der kategorischen Parameter gekreuzt, um die endgültige Liste an Parametersets zu erstellen. Mit einer Wahl von 20 Stichproben ergeben sich bei 80 kategorischen Kombinationen insgesamt 1600 Parametersets. Aus jedem Parameterset wird für jeden Ausführungskontext zunächst ein DMP und schließlich eine Trajektorie erzeugt.

Der zweite Testlauf überprüft einerseits, ob die bestbewerteten Parameterwerte auch gemeinsam, als ein Parameterset, Trajektorien hoher Güte liefern. Andererseits wird untersucht, wie groß eine für Trajektorienplanung sinnvoll bereitzustellende Auswahl an DMPs sein sollte und wie sich eine Reduzierung dieser Auswahl auf die Güte der erzeugten Trajektorien auswirkt. Für den zweiten Testlauf werden alle sechs Permutationen der drei Posen des Anwendungsfalls als Demonstrationstrajektorien verwendet. Zudem werden nicht lediglich drei, sondern zahlreiche Ausführungskontexte betrachtet, in denen Start- und Zielposen variiert und teilweise Hindernisse eingebaut werden. Die Anzahl der Parametersets wird dagegen auf die besten beschränkt.

Für beide Testläufe werden die Trajektorien mittels des in der entwickelten Softwareumgebung verfügbaren Analyse- und Interpretationsrahmens [3] quantitativ hinsichtlich verschiedener Gütekriterien untersucht. Folgende Gütekriterien werden betrachtet: *Ausführungszeit der Skripte für Training und Ausführung des DMPs*; *Maximalwerte der Geschwindigkeits-, Beschleunigungs- und Ruckprofile je Gelenk*; *quadratisches Mittel der Geschwindigkeits-, Beschleunigungs- und Ruckprofile je Gelenk*; *Nulldurchgangsraten der Geschwindigkeits-, Beschleunigungs- und Ruckprofile je Gelenk*; *Norm der gelenkweisen Differenzen zwischen spezifizierter und tatsächlicher Zielpose*; *Norm der gelenkweisen Werte für Geschwindigkeit und Beschleunigung zum Startzeitpunkt* sowie *Norm der gelenkweisen Werte für Geschwindigkeit und Beschleunigung zum Endzeitpunkt*. Die Durchführung dieser Analysen sowie deren systematische Interpretation, um konkrete Empfehlungen für die Parametrisierung von DMPs abzuleiten, sind Gegenstand zukünftiger Arbeiten.

Danksagung: Diese Forschung wurde teilweise durch das MASTERLY-Projekt gefördert, das im Rahmen des Forschungs- und Innovationsprogramms Horizon Europe der Europäischen Union unter der Fördervereinbarung Nr. 101091800 finanziert wurde.

Literatur

- [1] Ijspeert, A. J.; Nakanishi, J.; Schaal, S.: *Movement imitation with nonlinear dynamical systems in humanoid robots*. In: IEEE International Conference on Robotics and Automation, Washington, DC, 2002. S. 1398–1403. <https://doi.org/10.1109/robot.2002.1014739>.
- [2] Stulp, F.; Raiola, G.: *DmpBbo: A versatile Python/C++ library for function approximation, dynamical movement primitives, and black-box optimization*. Journal of Open Source Software. (2019) 4(37), 1225. <https://doi.org/10.21105/joss.01225>.
- [3] Erwig, F.; Weidemann, C.; Wiartalla, J.; Corves, B.; Hüsing, M.: *Developing a testing environment for parameter optimization of dynamic movement primitives*. In: IFToMM International Symposium on Emerging Fields in Mechanism and Machine Science (EFIMMS), Monastir, 2026. Im Druck.
- [4] Flash, T.; Hogan, N.: *The coordination of arm movements: an experimentally confirmed mathematical model*. Journal of Neuroscience. (1985) 5(7), S. 1688–1703. <https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.05-07-01688.1985>.
- [5] McKay, M. D.; Beckman, R. J.; Conover, W. J.: *A comparison of three methods for selecting values of input variables in the analysis of output from a computer code*. Technometrics. (1979) 21(2), S. 239–245. <https://doi.org/10.2307/1268522>.

DuEPublico

Duisburg-Essen Publications online

UNIVERSITÄT
DUISBURG
ESSEN

Offen im Denken

ub | universitäts
bibliothek

Dieser Text wird via DuEPublico, dem Dokumenten- und Publikationsserver der Universität Duisburg-Essen, zur Verfügung gestellt. Die hier veröffentlichte Version der E-Publikation kann von einer eventuell ebenfalls veröffentlichten Verlagsversion abweichen.

DOI: 10.17185/duepublico/84948

URN: urn:nbn:de:hbz:465-20260218-095608-8

In: 12. IFToMM D-A-CH Konferenz 2026, 19./20. Februar 2026, Otto von Guericke Universität Magdeburg

Dieses Werk kann unter einer Creative Commons Namensnennung - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 Lizenz (CC BY-SA 4.0) genutzt werden.